

Original paper

PEDAGOGLARDA KONFLIKTOLOGIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHNI PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

© S.N.Jamoldinova^{1✉}, © J.A.Abdualiyeva^{2✉}

^{1,2}Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy jamiyatda konfliktlar insonlar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarning ajralmas qismiga aylangan. Har qanday taraqqiyot bosqichidagi jamiyatda murosasizlik va qarama-qarshiliklar mavjud bo'lib, bu holatlar konfliktologik madaniyat tushunchasini shakllantirish zaruratini yuzaga keltiradi. Ushbu maqola konfliktologik madaniyatni nazariy jihatdan o'rganish, uning tarkibiy qismlarini tahlil qilish va bu madaniyatning jamiyatdagi ijtimoiy muvozanatga ta'sirini aniqlashga qaratilgan.

MAQSAD: maqolaning asosiy maqsadi – shaxs va mutaxassis darajasida konfliktologik madaniyat tushunchasini ilmiy-nazariy jihatdan asoslash, uni tashkil etuvchi komponentlar va uning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilish hamda uni rivojlantirish strategiyalarini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda konfliktologiya, sotsiologiya va pedagogika sohalariga oid ilmiy adabiyotlar, olimlarning nazariyalari va izlanishlari asosiy manba sifatida o'rganildi. Tahliliy yondashuv, aksiologik va antropologik metodlar, shuningdek, kontseptual tahlil asosida konfliktologik madaniyatning shakllanishiga oid modellarning chuqur sharhi amalga oshirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot davomida konfliktologik madaniyatning asosiy tarkibiy qismlari – ratsional, hissiy va xulqiy komponentlar belgilab olindi. Shuningdek, mutaxassislarning bu madaniyatga ega bo'lishi kasbiy faoliyatda konstruktiv o'zaro ta'sirga zamin yaratishi aniqlashtirildi. Konfliktologik madaniyatni rivojlantirishda shaxsiy kompetensiyalar, qadriyatga asoslangan yondashuv va kommunikativ ko'nikmalar muhim rol o'ynashi isbotlandi.

XULOSA: konfliktologik madaniyat jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Uning shakllanishi shaxsning fikrlash, his-tuyg'ularni boshqarish, konstruktiv muloqot va konfliktni hal qilish qobiliyatiga bevosita bog'liq. Tadqiqot asosida aniqlanishicha, konfliktologik madaniyatni rivojlantirish uchun ijtimoiy, madaniy va pedagogik dasturlarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish zarurdir.

Kalit so'zlar: konfliktologiya, konfliktologik madaniyat, konfliktologik kompetentlik, ideal, konflikt jamiyati, ijtimoiy konflikt, ijtimoiy konflikt, konflikt sotsiologiyasi, konflikt eskalatsiyasi, interaktsiya, konfliktning ijtimoiy tabiati, madaniyat, katta tizim, super tizim,

aksiologik blok, konflikt immanent, umumiy madaniyat, shaxs madaniyati, antropologik yondashuv, operatsion blok, shaxsiy blok.

Iqtibos uchun: Jamoldinova J.A. Abdualiyeva S.N. Pedagoglarda konfliktologik madaniyatni rivojlantirishni psixologik xususiyatlari. // Inter education & global study. 2025, №6. B.368–378.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ПЕДАГОГОВ

© С.Н. Джамолдинова^{1✉}, © Ж.А. Абдуалиева^{2✉}

^{1,2}Чирчикский государственный педагогический университета, Чирчик, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современном обществе конфликты стали неотъемлемой частью социальных отношений между людьми. На любом этапе развития общества неизбежны противоречия и разногласия, что обуславливает необходимость формирования понятия конфликтологической культуры. Данная статья направлена на теоретическое исследование конфликтологической культуры, анализ её структурных компонентов и определение её влияния на социальное равновесие в обществе.

ЦЕЛЬ: основной целью статьи является научно-теоретическое обоснование понятия конфликтологической культуры на уровне личности и профессионала, анализ её компонентов и факторов, влияющих на формирование, а также определение стратегий её развития.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы научные труды по конфликтологии, социологии и педагогике, а также теории и изыскания учёных. Применялись аналитический подход, аксиологические и антропологические методы, а также концептуальный анализ моделей формирования конфликтологической культуры.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в ходе исследования были определены основные компоненты конфликтологической культуры – рациональный, эмоциональный и поведенческий. Выяснилось, что наличие данной культуры у специалистов способствует конструктивному взаимодействию в профессиональной деятельности. Было доказано, что личные компетенции, ценностно-ориентированный подход и коммуникативные навыки играют важную роль в развитии конфликтологической культуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: конфликтологическая культура является важным фактором обеспечения социальной стабильности в обществе. Её формирование напрямую связано со способностью личности к критическому мышлению, управлению эмоциями, конструктивному общению и разрешению конфликтов. По результатам исследования установлено, что для развития конфликтологической культуры

необходимо разрабатывать и внедрять социальные, культурные и педагогические программы.

Ключевые слова: конфликтология, конфликтологическая культура, конфликтологическая компетентность, идеал, общество конфликта, социальный конфликт, социология конфликта, эскалация конфликта, взаимодействие, социальная природа конфликта, культура, макросистема, суперсистема, аксиологический блок, имманентность конфликта, общая культура, культура личности, антропологический подход, операционный блок, личностный блок.

Для цитирования: Джамолдинова С.Н., Абдуалиева Ж.А. Психологические особенности развития конфликтологической культуры у педагогов. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 368–378.

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DEVELOPING CONFLICTOLOGICAL CULTURE IN PEDAGOGUES

© Sayyora N. Jamoldinova¹✉, © Jasmina A. Abdualiyeva²✉

^{1,2}Chirchik State Pedagogical University, Chirchik, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in modern society, conflicts have become an integral part of social relations between individuals. In every stage of societal development, misunderstandings and contradictions are inevitable, which necessitates the formation of the concept of conflictological culture. This article aims to theoretically explore the notion of conflictological culture, analyze its structural components, and assess its impact on social harmony within society.

AIM: the main goal of this article is to scientifically and theoretically substantiate the concept of conflictological culture at both personal and professional levels, to analyze its components and the influencing factors in its formation, and to identify strategies for its development.

MATERIALS AND METHODS: the study is based on scientific literature and theories from the fields of conflictology, sociology, and pedagogy. Analytical, axiological, and anthropological approaches, along with conceptual analysis, were employed to thoroughly interpret various models related to the formation of conflictological culture.

DISCUSSION AND RESULTS: the research identified the key components of conflictological culture as rational, emotional, and behavioral. It was revealed that specialists possessing this culture are better equipped for constructive interaction in their professional activities. Personal competencies, value-based approaches, and communication skills were found to play a significant role in the development of conflictological culture.

CONCLUSION: conflictological culture is a crucial factor in ensuring social stability within society. Its formation is directly connected to an individual's ability to think critically,

manage emotions, communicate constructively, and resolve conflicts effectively. The findings of the study emphasize the necessity of designing and implementing social, cultural, and pedagogical programs to foster the development of conflictological culture.

Key words: conflictology, conflictological culture, conflictological competence, ideal, conflict society, social conflict, sociology of conflict, conflict escalation, interaction, social nature of conflict, culture, macro system, super system, axiological block, conflict immanence, general culture, personal culture, anthropological approach, operational block, personal block.

For citation: Sayyora N. Jamoldinova, Jasmina A. Abdualiyeva. (2025) 'Psychological characteristics of developing conflictological culture in pedagogues', *Inter education & global study*, (6), pp. 368–378. (In Uzbek).

Ushbu maqolada konfliktologik madaniyat tushunchasini ilmiy nazariy jihatdan o'rganilgan. Konfliktologik madaniyatni shakllantirish va uni rivojlantirish jarayonining tarkibiy qismariga tahliliy yondashuvlar asosi keltirilgan. Maqolada konfliktologik madaniyat tushunchasi ilmiy-nazariy jihatdan chuqur o'rganilgan bo'lib, uning shakllanishi va rivojlanishi jarayonlari batafsil tahlili, konfliktologik madaniyatni shakllantirish va uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar, shuningdek, bu jarayonning tarkibiy qismlari to'g'risida turli tahliliy yondashuvlar keltirilgan. Qolevarsa, konfliktologik madaniyatning jamiyatdagi ahamiyati, uning insonlar o'rtasidagi munosabatlarga qanday ta'sir ko'rsatishi, va bu jarayonning ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati ko'rib chiqilgan. Konfliktlarni boshqarish va ularni konstruktiv tarzda hal etishning muhimligi, konfliktologik madaniyatni shakllantirish uchun kerakli strategiyalar va metodologiyalar o'rganilgan. Konfliktologik madaniyatni rivojlantirishda, shuningdek, turli millatlar, diniy va etnik guruhlar o'rtasidagi o'zaro anglashuvni ta'minlashga qaratilgan ijtimoiy va madaniy dasturlarni yaratish zarurligi ko'rsatiladi. Bunday dasturlar jamiyatda ko'p madaniy o'zaro aloqalarni, bir-biriga hurmat va o'zaro manfaatlar asosida kelishuvlarni rivojlantirishga olib keladi.

Har qanday jamiyat, har qanday davrda, uning rivojlanish darajasidan qat'i nazar, har doim konfliktlar bo'lgan. Konflikt bo'lmagan jamiyatni yaratish g'oyalari butun dunyo sivilizatsiyasining rivojlanishi davomida faylasuflar va olimlar tomonidan ilgari surilganiga qaramay (Aflotun miloddan avvalgi V asrning qadimgi yunon faylasufi, davlatning birinchi "ideal" modellaridan birini yaratgan), masalan, T.Parsons (XX asrning amerikalik faylasufi, zamonaviy jamiyatning konfliktsiz modelini taklif qilgan)– biroq, ijtimoiy hayot amaliyoti shuni ko'rsatadiki, konfliktlar yo'qolmaydi, ular har qanday jamiyatda saqlanib qoladi, faqat ularning shakllari va turlari o'zgaradi.

Konflikt an'anaviy ravishda zamonaviy jamiyat hayotida muhim o'rin tutadi. Nemis sotsiologi va faylasufi U.Bek yozganidek, zamonaviy jamiyatni "falokatlar xavfini tug'diradigan" xavf jamiyati deb hisoblash uchun tobora ko'proq sabablar mavjud va shunga ko'ra, xavf va konfliktlar o'rtasida interkom mavjudligini hisobga olgan holda, zamonaviy jamiyatni "konflikt jamiyati" deb hisoblash juda oqlanadi. Konfliktning bugungi ijtimoiy hayotdagi alohida roli nafaqat konfliktologiyaning fan sifatida rivojlanishiga kuchli

turtki beradi, balki konflikt nazariyasini o'ziga xos universal gumanitar metateoriya sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi. Konfliktning zamonaviy sotsiologiyasini yaratuvchilardan biri XX asr oxiridagi amerikalik sotsiolog L. Kozer "konflikt"ni ma'lum bir maqom, kuch va resurslarga bo'lgan qadriyatlar va da'volar uchun kurash deb ta'riflagan, bunda raqibning maqsadlari raqibni zararsizlantirish, zarar yetkazish yoki yo'q qilishdir [1].

Mashhur rus sotsiologi, professor A.G.Zdravomislov "Konflikt sotsiologiyasi: Rossiya inqirozni bartaraf etish yo'lida" kitobida ta'rifni yanada batafsil bayon qildi: "Konflikt– bu odamlarning jamiyatdagi o'zaro ta'sirining eng muhim tomoni, ijtimoiy hayotning o'ziga xos hujayrasi. Bu ijtimoiy harakatning potentsial yoki tegishli subyektlari o'rtasidagi munosabatlarning bir shakli bo'lib, ularning motivatsiyasi qarama-qarshi qadriyatlar va me'yorlar, manfaatlar va ehtiyojlar bilan bog'liq" [2]. J. Rubin va uning hammualliflari D. Pruit va Kim Xe Sung "Ijtimoiy konflikt: eskalatsiya, tanglik, rezolyutsiya" kitobida: "konflikt– bu manfaatlar o'rtasidagi tafovut yoki tomonlarning ularning intilishlariga bir vaqtning o'zida erishib bo'lmasligiga ishonishi, degan fikrni bildirdilar. R.S.Dimuxametov va N.A.Sokolovanning qarashlariga ko'ra: "konflikt inson va ijtimoiy guruh hayoti jarayonida yuzaga keladigan qiyin hayotiy vaziyatning turlaridan biri; manfaatlar, ehtiyojlar to'qnashuviga asoslangan, salbiy his-tuyg'ular bilan uyg'unlashgan odamlar, guruhlar o'rtasida kelishuvning yo'qligi". T.E.Mayorova bu zarur atributiv tomonlardan biri– tashqi (interaktsiya) va ichki (introaktsiya) har qanday o'zaro ta'sirning xususiyatlari deya hisoblaydi.

Shu bilan birga, har qanday o'zaro ta'sirni konfliktli deb hisoblash mumkin emas. Bularning barchasi har qanday qiyinchilikda uni hal qilishiga bog'liq. Agar o'zaro ta'sir ma'lum sxemalar bo'yicha va mavjud resursni avtomatlashtirilgan jalb qilish bilan amalga oshirilsa, unda uning konfliktli tomoni qayd etilmaydi. U shunchaki e'tiborga muhtoj emas, chunki konflikt o'z-o'zidan hal qilinadi [3]. Ya'ni, konflikt fenomenining paydo bo'lishi masalasi nafaqat o'zaro harakatlarning o'ziga xos xususiyatlari, balki ularning intensivligi bilan ham bog'liq. O'zaro ta'sir "ko'rinadigan" bo'lib, o'ziga alohida e'tibor berishni talab qiladigan to'qnashuvda bunday chegara mavjud. Kuchli o'zaro ta'sirning bu ko'rinadigan qismi odatda konflikt deb ataladi.

Yuqoridagi ta'riflarga asoslanib, konfliktning ijtimoiy hodisa sifatida quyidagi asosiy xususiyatlarini ajratib ko'rsatish mumkin:

- tomonlarning manfaatlari, e'tiqodlari va qadriyatlari o'rtasidagi tafovut;
- tomonlarning ushbu tafovutlardan xabardorligi;
- tomonlarni bir-biriga qarshi qaratilgan harakatlar almashinuvi (kurash, to'qnashuv va boshqalar).;

- konfliktning "itmoiy tabiati", mos kelmaydigan qarashlar, pozitsiyalar va manfaatlar to'qnashuvida shaxslar, guruhlar va birlashmalarning alohida o'zaro ta'siri sifatida.

Shu bilan birga, konfliktlarning sabablari xilma-xildir:

- ijtimoiy (ijtimoiy tengsizlik, siyosiy tizim, boshqaruv turi va boshqalar);
- iqtisodiy (ish haqi darajasi, aholining turli guruhlarining daromadlari, mukofotlarni taqsimlash va boshqalar);

- qiymat (turli xil qiymat tizimlari va qiymat yo'nalishlari);
- psixologik (kommunikativ qobiliyatlar, samarali muloqot qobiliyatlari, konfliktlarni hal qilish va boshqalar);
- shaxsiy (shaxsning individual xususiyatlari).

Yuqorida aytilganlarga asoslanib, konfliktning ta'rifini manfaatlar, e'tiqodlar, qadriyatlar va hokazolarning ongli ravishda farqlanishi bilan tavsiflanadigan ijtimoiy o'zaro ta'sir turi sifatida shakllantirish mumkin. "Konfliktologik madaniyat" tushunchasini aniqlash, shuningdek uning asosiy xususiyatlarini ta'kidlashda oldin "madaniyat" tushunchasini aniqlashingiz kerak. S.I.Ojegovning izohli lug'atida quyidagi qisqacha ta'rifni topishi mumkin: "Madaniyat– bu odamlarning ishlab chiqarish, ijtimoiy va ma'naviy yutuqlari majmui" [4]. Ushbu kontseptsianing ensiklopedik ta'rif ko'p qirrali. "Madaniyat (lat. "cultura"– etishtirish, qayta ishlash, tarbiyalash, o'qitish, rivojlantirish, hurmat qilish) – insonning turlar mavjudligining umumiy tajribasini o'z ichiga olgan va ushbu tajribani to'plash, ko'paytirish, rivojlantirish va ulardan foydalanishni ta'minlaydigan, biologik bo'lmagan tabiatning murakkab gameostatik tizimi ("katta tizim", "super tizim")".

A.S.Karmin "Madaniyatshunoslik" kitobida ta'kidlaganidek, "madaniyat" tushunchasini ikki yo'l bilan talqin qilish mumkin.

Birinchi yondashuv – aksiologik (qadriyatli yo'naltirilgan) – faqat insoniyatning eng yaxshi asarlari madaniyatga tegishli, bu odamlarni ma'naviy takomillashtirish maydonidir. Ushbu yondashuv faqat ma'lum qadriyatlarga mos keladigan ijobiy madaniyatni anglatadi. Uni tashkil etuvchi qadriyatlarni tanlash, o'z navbatida, ko'pincha madaniyatni antropologik ma'noda tushunish uning doirasini kengaytiradi: madaniyat deganda insoniyat jamiyatini tabiatdan ajratib turadigan, odamlar tomonidan yaratilgan hamma narsani o'z ichiga olgan hamma narsa tushuniladi. Madaniyatni antropologik jihatdan tushunish jamiyat haqidagi bir qator fanlarga ushbu mavzuni turli tomonlardan ko'rib chiqish orqali o'rganishga imkon beradi. Shu bilan birga, asosiy vazifa umuman madaniyatni emas, balki uning faqat alohida tomonlarini, tarkibiy qismlarini o'rganishdir. Bu juda subyektiv jarayondir, shuning uchun aksiologik talqinda madaniyatning mazmuni haqida bahslashish mumkin.

Ikkinchi yondashuv – antropologik yonashuvdir. Psixologik an'analarda madaniyat torroq, insonning atrof-muhit sharoitlariga moslashishi va madaniy moslashuvi natijasida yuzaga keladigan orttirilgan xatti harakatlar shakllari to'plami sifatida belgilanadi. Madaniyat-bu bir avloddan ikkinchisiga o'tadigan, vaqt o'tishi bilan o'zgarishlarga chidamli bo'lgan xatti harakatlar shakllaridir. Shunga ko'ra, "umumiy madaniyat" va "shaxs madaniyati" tushunchalarini farqlash mumkin. Jamiyat madaniyati deganda ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlarni to'plash, saqlash, o'zgartirish va tarjima qilishning maxsus ijtimoiy mexanizmi tushuniladi. Agar biz shaxs madaniyati haqida gapiradigan bo'lsak, unda bu bilimlar, qarashlar, e'tiqodlar, ko'nikmalar tizimi deb tushuniladi, bu inson tomonidan to'plangan ma'lumotlardan foydalanishga yordam beradi va uni hayotining barcha jabhalarida o'zgartiradi. Mutaxassis madaniyatiga kelsak, N.V.Kuklevaning so'zlariga ko'ra, uning kasbiy faoliyati uchun professional madaniyat va uning tarkibiy qismlari (axborot madaniyati, uslubiy madaniyat, kommunikativ madaniyat, konfliktologik

madaniyat va boshqalar) talab qilinadi [5]. Shunga ko'ra, olimlar orasida "konfliktologik madaniyat"ning yagona ta'rifi ishlab chiqilmagan.

Shunday qilib, N.V.Samsonova shunday yozadi: "shaxsning konfliktologik madaniyatida insonning ijtimoiy konfliktlarni (shaxslararo va millatlararo) oldini olish va hal qilish istagi (ehtiyoj, xohish) va qobiliyatida yotadi". N.V.Kuklevaning so'zlariga ko'ra, o'qituvchining konfliktologik madaniyati uning birgalikdagi faoliyatda ijtimoiy ahamiyatga ega natijalarga erishish uchun konfliktni tan olish, uni oldini olish yoki (agar oldini olish mumkin bo'lmasa) konstruktiv hal qilish qobiliyati va tayyorligidir. "Shaxsning konfliktologik madaniyati" va "mutaxassisning konfliktologik madaniyati" tushunchalarini farqlash kerak. Shaxsning konfliktologik madaniyati insonning ijtimoiy konfliktlarni oldini olish va hal qilish istagi (ehtiyoj, xohish) va qobiliyatidan iborat. Zamonaviy jamiyatda ijtimoiy konfliktni hal qilish shaxsni ijtimoiylashtirishning eng muhim omilidir. Shu bilan birga, N.V.Grishina ta'kidlaganidek, shaxslararo konfliktlar– bu birgalikdagi faoliyatning obyektiv– maqsadli asosda obyektiv ravishda yuzaga keladigan qarama-qarshiliklarning namoyon bo'lish shakli. Ijtimoiy-ishlab chiqarish sohasining obyektiv xususiyatlariga, xususan, mehnat faoliyatining o'ziga xos mazmuni, uning texnik va tashkiliy xususiyatlari va ular tomonidan belgilanadigan jamoaning kasbiy va malaka tarkibi, mehnatni rag'batlantirish tamoyillari, boshqaruv xususiyatlari kiradi. "Bahslashish mumkin", deb yozadi N. V. Grishina, - konflikt immanent ravishda kasbiy faoliyatga xosdir va kasbiy madaniyatni konfliktologik tarkibiy qism bilan uyg'unlashuvi tabiiy hodisadir.

Mutaxassisning konfliktologik madaniyati kasbiy konfliktlarni idrok etish va keyinchalik kasbiy konflikt sharoitida kasbiy funksiyalarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan maxsus, kasbiy yo'naltirilgan konfliktologik bilimlarni o'zlashtirish va ulardan foydalanish bilan tavsiflanadi. Mashhur nemis konflikti bo'yicha mutaxassis Gerxard Shvarts "konfliktli vaziyatlarni boshqarish: konfliktni tashxislash, tahlil qilish va hal qilish" kitobida asta-sekin rivojlanib boradigan, konflikt bilan ishlashning oddiy shakllaridan (parvoz, yo'q qilish) eng murakkabgacha (murosaga kelish, kelishuv) rivojlanib boradigan konfliktologik madaniyatni tasvirlab berdi. Bundan tashqari, konflikt bilan ishlashning yanada murakkab strategiyalarini o'zlashtirishda ifodalangan konfliktologik madaniyatni rivojlantirish jarayoni har bir shaxs uchun ham, butun insoniyat uchun ham davom etadi. "Menimcha, konflikt paytida odamning xatti harakati o'quv jarayoniga aylanadi. Ushbu o'quv jarayoni alohida shaxslarning tarixida ham, hayotida ham, ba'zan hatto bir xil konfliktida ham uchraydi". Konfliktologik madaniyatning shakllanishi mutaxassislar tomonidan ham har xil yo'llar bilan belgilanadi shunday qilib, O.I.Sherbakovanning fikriga ko'ra, konfliktologik madaniyat insonning konfliktologik tayyorgarligining eng yuqori darajasidir.

Konfliktologik tayyorgarlik quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

- konfliktologik savodxonlik- konfliktlarni tahlil qilish va ular bilan ishlash mexanizmlari va texnologiyalarini bilishda emas, balki ularni intuitiv tushunishda namoyon bo'ladigan asosiy daraja sifatida, bu shaxsga umuman konfliktlarni konstruktiv ravishda hal qilishga imkon beradi;

- konfliktologik kompetentsiya- konfliktologik tayyorgarlikning alohida darajasi sifatida, bu mutaxassisning o'qishi davomida maxsus shakllangan va ishlab chiqilgan konflikt to'g'risida ilmiy va amaliy bilimlar tizimini olishdan iborat.

Shunga ko'ra, konfliktologik madaniyat - bu shaxsning konfliktologik tayyorgarligining eng yuqori darajasi. U bitta kompleksga bog'langan va bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lgan turli xil tarkibiy qismlardan ("madaniyatlar") iborat. Ushbu kompleksning elementlariga quyidagilar kiradi: fikrlash madaniyati, his-tuyg'ular madaniyati, kommunikativ madaniyat, qiymat-semantik soha madaniyati, xulq-atvor konfliktologik madaniyati. Shuning uchun:

- fikrlash madaniyati konflikt haqidagi nazariy g'oyalarga asoslanadi va shaxsning konfliktni oqilona tahlil qilish, asosiy va ikkilamchi narsalarni ajratib ko'rsatish, o'z xatti-harakatlarida olingan xulosalardan foydalanish imkoniyatidan iborat;

- tuyg'ular madaniyati - bu his-tuyg'ular bilan ishlash bilan bog'liq ko'nikmalar, birinchi navbatda o'zingizning: his-tuyg'ularni tushunish, salbiy his tuyg'ular bilan ishlash qobiliyati, hamdardlik ko'rsatish va boshqalar.;

- kommunikativ madaniyat-dialog, sheriklik suhbatini o'tkazishga tayyorlik;

- qiymat-semantik soha madaniyati - konfliktda konstruktiv o'zaro ta'sirga qaratilgan shaxs qadriyatlarini to'plami;

- xulq-atvor konfliktologik madaniyati - konflikt bilan bevosita ishlash qobiliyati, ya'ni konfliktni hal qilish, uning avj olishiga yo'l qo'ymaslik, konfliktni boshqarish va boshqalar [6].

I.S.Pochekaevaning so'zlariga ko'ra, konfliktologik madaniyat uchta tarkibiy qismdan iborat:

- ratsional komponent– konfliktning mohiyati, uning tuzilishi va dinamikasi, turlari, hal qilish usullari va boshqalar to'g'risida nazariy bilimlardan iborat.;

- hissiy komponent– konfliktli vaziyatda shaxsning hissiy holatini belgilaydi;

- xulq-atvor komponenti– amaliy ko'nikmalar va konflikt bilan konstruktiv ishlash qobiliyatlarini tizimi sifatida.

Bunday tushunchalarni hisobga olgan holda, N.U.Yarichev konfliktologik madaniyatni quyidagi tarkibiy qismlarga ajratadi:

- kognitiv komponent– konfliktning nazariy tushunchalari;

- pertseptiv komponent– insonni odamlar tomonidan idrok etish to'g'risidagi bilimlarni qo'llashi;

- aksiologik komponent– qadriyatlarni aks ettiradi: zo'ravonlik, hayot, boshqalar va boshqalar;

- fikrlashga doir komponent– axborotni qayta ishlash va konfliktlarni konstruktiv hal qilish usullarini topish qobiliyati;

- kommunikativ-ijodiy komponent – konfliktli o'zaro ta'sirda ham muloqot qobiliyatlarini, ham shaxsning ijodiy imkoniyatlarini o'z ichiga oladi. H.V.Samsonova mutaxassisning konfliktologik madaniyati tuzilishini hisobga olgan holda to'rtta blokni ajratadi:

1. Konflikt haqidagi bilimlarni o'z ichiga olgan axborot bloki: uning ta'rifi, tuzilishi, dinamikasi, xususiyatlari va boshqalar.

2. Aksiologik blok mutaxassisning individualligining fazilatlari va xususiyatlarini o'z ichiga oladi. Bunga intellektual soha (fikrlashning moslashuvchanligi va kengligi, shaxsning ijodiy qobiliyatlari bilan bog'liq fazilatlar) va hissiy soha (o'ziga ishonch, his-tuyg'ularni boshqarish qobiliyati, hamdardlik va boshqalar); motivatsion soha (konfliktga munosabat, konfliktni konstruktiv ravishda hal qilish zarurligini tushunish); ixtiyoriy soha, o'zini o'zi boshqarish sohasi va ekzistensial soha (o'z-o'zini rivojlantirish, o'zini namoyon qilish istagi) kiradi. Bunday holda, aksiologik blok konflikt bilan konstruktiv ish paytida yuzaga keladigan transformatsion faoliyat uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

3. Operatsion blok konflikt bilan muayyan ishning ko'nikmalari va qobiliyatlarini o'z ichiga oladi: konfliktli vaziyatni tahlil qilish, uni oldindan bashorat qilish, konfliktning oldini olish yoki hal qilish qobiliyati.

4. Shaxsiy fazilatlar bloki konfliktda va kelajakda, konfliktdan keyingi o'zaro munosabatlarda konstruktiv faoliyat uchun zarur bo'lgan barcha fazilatlarni o'z ichiga oladi: bular adolat, mas'uliyat, ijtimoiylik (axloq, insonparvarlik), o'ziga ishonch (o'zini namoyon qilish, aloqa va boshqalar), yetuklik (halol, o'zaro manfaatli munosabatlarni amalga oshirish qobiliyati). Adabiyotda ko'pincha ikkita juda yaqin tushunchalar mavjud: "konfliktologik madaniyat" va "konfliktologik kompetensiya". Ular sinonim emas, shuning uchun ularning o'xshashliklari va farqlari nimada ekanligini aniqlash joiz.

Z.A.Tagirovaning ta'kidlashicha, "konfliktologik kompetensiya" umumiy ijtimoiy kompetensiyaning ajralmas qismi sifatida, ya'ni "haqiqiy konfliktda konfliktlarni oldini olish faoliyatini amalga oshirish qobiliyati va tayyorligi, konfliktlarning buzg'unchi shakllarini minimallashtirish qobiliyati va ularni konstruktiv yo'nalishga aylantirish va kerak bo'lsa, konfliktni hal qilishda vositachi sifatida harakat qilish". A.M.Mityaevaning so'zlariga ko'ra, "konfliktologik kompetensiya – bu haqiqiy konfliktdagi ishtirokchining (tashkilot, ijtimoiy guruh, ijtimoiy harakat va boshqalar) ushbu konfliktning buzg'unchi shakllarini minimallashtirishga qaratilgan faoliyatni amalga oshirish qobiliyatidir. Bu qarama-qarshi tomonlarning mumkin bo'lgan strategiyalari to'g'risida xabardorlikni va muayyan konfliktli vaziyatda konstruktiv hamkorlikni amalga oshirishga yordam berish qobiliyatini ifodalaydi». Konfliktologik kompetensiya tuzilishi ikki darajadan iborat:

1. Mavjud konfliktni tan olish, shuningdek, uni hal qilish qobiliyati.

2. Muayyan natijaga erishish uchun zarur bo'lgan konfliktni loyihalash ko'nikmalari. M.V.Bashkin shaxsning konflikt kompetensiyasini tashkil etuvchi tarkibiy qismlarning quyidagi tarkibiy xususiyatlarini beradi:

- kognitiv– shaxsning muayyan konfliktli vaziyatni tahlil qilish qobiliyatini nazarda tutadi;

- motivatsion– shaxsning konfliktni hal qilishga yo'naltirilganligi;

- tartibga solish– konfliktda o'zini va hissiy holatini boshqarish qobiliyati.

E.N. Ivanovanning fikricha, konfliktologik kompetensiya bir qator strategik va taktik komponentlarni, jumladan, konfliktli vaziyatlarni konstruktiv boshqarishga yordam

beradigan shaxsiy xususiyatlar, munosabatlar, bilim va ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Konfliktologik kompetentsiya bir qator elementar ko'nikmalar va xatti-harakatlar algoritmlarining mexanik to'plami emas. Aksincha, bu murakkab, global, ko'p darajali hodisa bo'lib, turli darajadagi xabardorlikdagi shaxsning asosiy kognitiv strategiyalariga ta'sir qiladi.

Yuqoridagi ta'riflar va tuzilmalarga asoslanib, biz konfliktologik kompetentsiya ikki ma'noda talqin etiladi degan xulosaga kelishimiz mumkin:

1) tor ma'noda– ko'nikma va bilimlar to'plami sifatida, buning natijasida ularga ega bo'lgan shaxs ma'lum bir konflikt sharoitida o'zini konstruktiv tuta oladi va maksimal darajada muammolarni hal qila oladi.

2) keng ma'noda– amaliy jihatdan konfliktologik madaniyatning sinonimi sifatida, ya'ni konflikt bilan ishlash uchun zarur bo'lgan bilim va amaliy ko'nikmalar yig'indisi sifatida (konflikt bilan ishlash texnologiyalari, his tuyg'ularni tartibga solish, muloqot qobiliyatlari va boshqalar). Shuningdek, nazariy tayyorgarlik va muayyan qiymat yo'nalishlari. Konfliktologik kompetentsiyani aniqlashda ko'proq amaliy komponentga, ya'ni konfliktni o'ziga xos hal qilishga e'tibor beriladi. Konfliktologik madaniyat esa ancha murakkab tushunchadir. Shuningdek, adabiyotda "konfliktologik kompetentsiya" va "konfliktologik madaniyat", "konflikt kompetensiyasi" va "konflikt madaniyati" tushunchalarini ham uchratish mumkinligini ta'kidlaymiz. Bu ishda "konflikt" va "konfliktologik" tushunchalari madaniyat va malakaga nisbatan sinonim sifatida qaraladi. Yuqoridagi ta'riflarga asoslanib, biz konfliktologik madaniyat tushunchasini ajratib ko'rsatishimiz mumkin. Konfliktologik madaniyat– bu shaxsning ijtimoiy hayoti va ijtimoiy faoliyati mahsuli bo'lib, u umumiy madaniyatning ma'lum bir turi va tizimiga aylanib, shaxsning tavsiflash, o'rganish va ishlashga tayyorligi va qobiliyatida namoyon bo'ladi. Ushbu ishda biz aksiologik yondashuv nuqtai nazaridan madaniyatni tushunamiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Черняева, Т.В. К вопросу об актуальности конфликтологических исследований / Т.В. Черняева // Социальная психология в образовании: проблемы и перспективы: материалы международной научной конференции. 4.2. Саратов: «Научная книга», 2007.– С. 283-286.
2. Тренинг лидерства.– М.: Ось-89, 2005.– 144 с.
3. Thomas K.W. Conflict and negotiation // Handbook of industrial and organizational psychology/ Eds. M.D. Dunnette. Palo Alto, CA, 1992.– P. 889 935.
4. Степанов Е.И., Баныкина С.В. Конфликты в современной школе. Изучение и управление./ Серия "Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технологии разрешения".– М.: КомКнига, 2006.– 208 с.
5. Jamoldinova S.N. O'qituvchining konfliktologik tayyorgarligining kasbiy faoliyatidagi ahamiyati. Namangan davlat pedagogika instituti "Ta'lim va taraqqiyot" ilmiy-uslubiy jurnali 2024-yil №: 6-son. ISSN: 2992-9008. UDK: 37, 44-50 betlar.

6. Jamoldinova S.N. Neyropedagogikada neyrodidaktik yondashuvlarning ahamiyati. "Global makonda talabalarning ma'naviy, ma'rifiy va axloqiy dunyoqarashi: tahlillar, takliflar, tavsiyalar" mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami. Namangan davlat pedagogika instituti 2025-yil, 22-aprel, 138-140 betlar.

7. Jamoldinova S.N. Bo'lajak o'qituvchilar konfliktologik madaniyatini rivojlantirishda xorijiy tajribalar tahlili. Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurti, "Zirhli qalqon" ilmiy-axborot jurnali - 26 (40) / 2025, 304-309 betlar.

8. Jamoldinova, S. N. (2024). Bo'lajak o'qituvchilarining konfliktologik madaniyatini rivojlantirishning asosiy tamoyillari va mohiyati. "Xalqaro tajribalar asosida kasbiy ta'lim muassasalarining yangi qiyofasini yaratish va kadrlar tayyorlashni sifat bosqichiga olib chiqishning muammo va yechimlari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman,1(1),526-529.

9. Jamoldinova S.N. Bo'lajak o'qituvchilar konfliktologik madaniyatini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish samaradorligi. Congress on modern sciences-iv "global prospects for multidisciplinary research and education" chirchik state pedagogical university april 08-10, 2025 / Chirchik, Uzbekistan, 453-459 p.

10. Jamoldinova S.N., Abdualiyeva J.A, Zamonaviy pedagog kompetensiyasi: bugungi kun talabi. "Ta'lim va taraqqiyot" ilmiy-uslubiy jurnalining 2025-yil 2-soni NamDPI,1159-1167 betlar.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Jamoldinova Sayyora Nodirbek qizi**, Pedagogika fakulteti "Pedagogika" kafedrasida o'qituvchisi, [Джамолдинова Сайёра Нодирбек кизи, Научный руководитель, преподаватель кафедры педагогики, факультет педагогики], [Jamoldinova Sayyora Nodirbek qizi, Lecturer, Department of Pedagogy, Faculty of Pedagogy]; manzil: O'zbekiston, Chirchiq shahri, Amir Temur ko'chasi 104 uy, [адрес: Узбекистан, г. Чирчик, улица Амира Темура, дом 104], [address: Uzbekistan, 104 Amir Temur Street, Chirchiq City] ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0006-4669-0483> jamoldinova.cspu@gmail.com +998917766446

✉ **Abdualiyeva Jasmina Abduqaxxor qizi**, "Pedagogika" yo'nalishi 3-bosqich talabasi, [Абдуалиева Жасмина Абдукаххор кизи, Студентка 3-го курса], [Abdualiyeva Jasmina Abduqaxxor qizi, 3rd-year student]; manzil: O'zbekiston, Chirchiq shahri, Amir Temur ko'chasi 104 uy, [адрес: Узбекистан, г. Чирчик, улица Амира Темура, дом 104], [address: Uzbekistan, 104 Amir Temur Street, Chirchiq City] +998770993442